

MONOKARBON KISLOTALARDA COOH GURUHNING MOLEKULALARARO O‘ZARO TA’SIRIDAGI ROLI VA ULARNING KOMBINATSION SOCHILISH SPEKTRLARI

Boymirov Sherzod Tuxtayevich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o‘qituvchi., PhD.

Dursoatov Abdulla Chori o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti stajyor o‘qituvchi

E-mail: abdulladursoatov4@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ba’zi karbon kislotalar (chumoli va sirka) da vodorod bog‘lanishli molekulyar agregatlarning shakllanish mexanizmlari va molekulalararo o‘zaro ta’sirlar umumiy qonuniyatlarining KS spektrida nomoyon bo‘lishi noemperik hisoblashlar yordamida tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: monokarbon kislotalar, kombinatsion sochilish, noemperik hisoblashlar, zaryad taqsimoti, tebranishlar.

KIRISH

Hozirgi kunda suyuqliklardagi molekulalararo ta’sirlarning spektral namoyon bo‘lishini o‘rganish zamonaviy spektroskopiyaning dolzarb muammolaridan biridir. Chunki, moddaning fizik va kimyoviy xususiyatlari uning tarkibidagi molekulalararo ta’sirlar tabiatiga bog‘liqdir. Bunday fundamental va amaliy muammolarni hal qilish orqali, suyuqliklarning tibbiyotda, oziq-ovqat sanoatida, farmatsevtika va turli ishlab chiqarish sohalaridagi qo‘llanilish samaradorligini oshirish mumkin. Bunday tadqiqotlar fundamental xarakterga ega, optika va molekulyar fizikaning muammoli masalalarini yechishga qaratilgan, ya’ni – moddaning suyuq holatida molekulalar agregatsiyasi masalasini yechish, moddaning makroskopik xossalarini aniqlashda agregatsiyalar o‘rnini aniqlash, molekulalararo vodorod bog‘lanish muammolarini o‘rganish uchun molekulyar spektroskopiya usullarini rivojlantirish. Molekulyar agregatsiyalar va molekulalararo vodorod bog‘lanishning tirik organizmlar hayoti va faoliyatidagi o‘rnini hisobga olganda, bunday tadqiqotlar tirik organizmlar faoliyati

jarayonida molekulyar agregasiyalar molekulararo vodorod bog‘lanish rolini chuqurroq tushunishiga olib keladi.

Karbon kislotalar. Tarkibida karboksil guruhi –COOH tutgan birikmalar karbon kislotalar deb ataladi.

1-rasm

O‘rganilgan moddalarni himiyaviy hossalari

1-jadval

N _o	Moddaning nomi	Himiyaviy formulasi	M	N	T _{kip} °C	ε	μ (D)
1	Sirka kislota	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	60,05	1,37	118,1	6,15	1,74
2	Chumoli kislota	$\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	46,03	1,37	100,7	57,0	1,41

Noemperik hisoblashlar Gaussian 09 W dasturida DFT usulida B3LYP/6-311++G(d,p) funsiyalar to‘plami negizida olib borildi. IQ va KS yutilish spektrlarini bir qismi **Thermo Nicolet 6700 FTIR/FT-Raman** spektrometrida qayd qilingan. Uyg‘otuvchi yorug‘lik manbaining to‘lqin uzunligi $\lambda=514$ nm, $\lambda=488$ nm, diapazonlari $525\div 4500$ sm^{-1} , detektori MCT-A (LN2 sovutish tizimi) va $375\div 4500$ sm^{-1} , detektori DTGS TEC (RT). Spektrometrlar suyuq, kristall va polikristal moddalarda kombinatsion sochilish konturini olish va qayd qilish uchun muljallangan. Shuningdek bu spektrometr molekulyar - spektraskopiya oblastida fizika ximiyaviy tekshirishlar,

ya'ni suyuqliklar suv aralashmalari, kristallar, plyonkalar tarkibi tuzulishini o'rganishga muljallangan.

O'tkazilgan tajriba natijalarini to'laroq tushuntirish maqsadida kvanto-kimyoviy hisoblashlar o'tkazildi. 2-rasmda chumoli kislotasi molekulasining oriyentasiyasi keltirilgan.

Hisoblashlar Gaussian 09 W dasturida DFT usulida B3LYP/6-311++G(d,p) funsiyalar to'plami negizida olib borildi. 2-rasmda chumoli kislotasining turli aggregatsiyalarining optimal geometrik strukturalari keltirilgan.

Chumoli kislotasining ikkita molekulasini molekulalararo vodorod bog'lanish orqali turli strukturali dimer komplekslarini hosil qiladi. Bu dimerlar orasida ikkita O-H...O vodorod bog' orqali yopiq strukturali dimer eng barqaror dimer hisoblanadi (2-b rasm). Bunday dimer hosil bo'lishdagi bog'lanish energiyasi 15,6 kkal/molga teng bo'lib, bu natija tajribada topilgan natijaga juda yaqindir (~14-15 kkal/mol). Har bir bog'ga to'g'ri keluvchi o'rtacha bog'lanish energiyasi esa 7,53 kkal/mol ni tashkil qiladi. Shuningdek, vodorod bog'lanish uzunliklari $r_{O-H...O}=1,70 \text{ \AA}$ ga tengligi aniqlandi. Vodorod bog'lanishda ishtirok etuvchi karboksil guruhining C=O va O-H funksional guruhlarining kimyoviy bog' uzunliklari mos ravishda monomer holatiga nisbatan 0,019 va 0,017 \AA ga ortdi (2-jadval).

2-rasm. Chumoli kislotasining monomer (a), dimer (b) va trimer (c) agregatlarining B3LYP/6-311++G(d,p) funsiyalar to'plami asosida hisoblangan optimal geometrik strukturalari.

Chumoli kislotasining uchta molekulasini molekulalararo vodorod bog'lanish orqali turli strukturali trimer komplekslari hosil qiladi. Bu komplekslar orasida yopiq strukturali trimer (2-c rasm) eng barqaror bo'lib, ushbu trimer hosil bo'lishida bog'lanish energiyasi $E=23,8 \text{ kkal/mol}$ ga teng bo'lib, vodorod bog'lanish energiyasi 7,47 kkal/molni tashkil qiladi. Trimer hosil bo'lishda ham xuddi dimer hosil bo'lishdagidek, molekulalararo vodorod bog'lanish karboksil guruhining O-H va C=O

funksional guruhlari orasida vujudga keladi. Natijada bu guruhlardagi bog' uzunliklar mos ravishda 0,017 va 0,014 Å ga ortadi (2-jadval).

2-jadval. Chumoli kislotasi monomer, dimer va Trimerlarining geometrik parametrlari.

Bog' uzunliklari			
Atomlar	Monomer	Dimer	Trimer
H(5)-O(4)	0.9710	0.9978 0.9980	0.9881 0.9881 0.9881
O(4)-C(1)	1.3457	1.3135 1.3135	1.3144 1.3145 1.3145
O(3)-C(1)	1.1991	1.2186 1.2186	1.2131 1.2131 1.2131
H(2)-C(1)	1.0978	1.0962 1.0962	1.0973 1.0973 1.0973
Bog' lar orasidagi burchaklar			
C(1)-O(4)-H(5)	107.9420	110.4992 110.4883	112.4236 112.4255 112.4194
H(2)-C(1)-O(3)	125.2409	122.1360 122.1361	122.5192 122.5246 122.5260
H(2)-C(1)-O(4)	109.6020	111.6577 111.6575	110.8172 110.8127 110.8123
O(3)-C(1)-O(4)	125.1571	126.2064 126.2064	126.6636 126.6627 126.6616

3-jadval. Chumoli kislotasi komplekslarining elektron zichliklar taqsimoti.

Atomlar	Monomer	Dimer	Trimer
1 C	0.073102	0.140842 0.140803	0.092172 0.092785 0.092522
2 H	0.135882	0.156243 0.156190	0.161151 0.160724 0.160887
3 O	-0.302443	-0.399123 -0.399163	-0.430905 -0.430859 -0.430718
4 O	-0.176793	-0.264357 -0.264474	-0.309054 -0.309393 -0.308758
5 H	0.270252	0.366580 0.366580	0.486086 0.487437 0.485923

C=O

C-H va O-H

3-rasm. Chumoli kislotasining C=O, C-H va O-H tebranishlariga tegishli hisoblangan Raman spektrlari.

3-rasmda chumoli kislotasi komplekslarining C=O tebranishiga tegishli hisoblangan Raman spektrlari keltirilgan. Bu spektrlardan ko'rish mumkinki, Dimer hosil bo'lishda monomerning C=O tebranishiga tegishli 1815 cm^{-1} chastotadagi spektral chiziq 1772 cm^{-1} gacha, ya'ni 43 cm^{-1} ga past chastota tomon siljiydi. Trimer hosil bo'lishda bu qiymat 31 va 81 cm^{-1} ni tashkil etadi. Chumoli kislotasi

molekulasining C-H va O-H tebranishlariga tegishli spektral chiziqlar 3051 va 3727 cm^{-1} chastotada joylashgan bo‘lib, dimer va trimer hosil bo‘lishda, O–H tebranish chastotasi $\Delta\nu=468 \text{ cm}^{-1}$ va $\Delta\nu=276 \text{ cm}^{-1}$ ga past chastota tomon siljiganini ko‘rishimiz mumkin.

4-rasm. Chumoli kislotasi va suv molekulari bilan hosil qilgan molekulyar komplekslarining optimal geometrik strukturalari va zaryadlar taqsimotlari.

4-jadval

Nomlanishi	Bog' uzunligi (Å)	Chastota C=O, cm^{-1} (Ramanaktivlik $\text{Å}^4/\text{AMU}$)	Qutbsizlanish ko'effisienti (ρ)	Chastota O-H, cm^{-1} (Ramanaktivlik $\text{Å}^4/\text{AMU}$)	Qutbsizlanish ko'effisienti (ρ)	Dipol momenti (Debay)	MAO*T energiyasi kkal/mol
HCOOH+H₂O	$r(\text{H}_1 \dots \text{O}_2) = 0.991$ $r(\text{O}_7 \dots \text{H}_8) = 0.96$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_7) = 1.783$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_5) = 1.21$	1772.2 (11.29)	0.098	3379.9 (124.9) 3690.7 (69.4)	0.21 0.12	1.48	10.34
HCOOH+(H₂O)₂	$r(\text{O}_5 \dots \text{H}_6) = 1.84$ $r(\text{H}_6 \dots \text{O}_7) = 0.97$ $r(\text{H}_8 \dots \text{O}_7) = 0.96$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_5) = 1.21$ $r(\text{C}_3 \dots \text{H}_4) = 1.09$ $r(\text{C}_3 \dots \text{O}_2) = 1.31$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_2) = 0.991$ $r(\text{H}_1 \dots \text{O}_{10}) = 1.66$	1757.9 (13.8)	0.08	3128.5 (118) 3480 (104) 3590 (85.1) 3890 (71) 3896 (73)	0.271 (ch)	2.32	22.27

Chumoli kislota va suv molekulasida monomerga nisbatan C=O tebranish dastlab $50,3 \text{ sm}^{-1}$, O=H tebranish 590 sm^{-1} , C-H tebranish $4,5 \text{ sm}^{-1}$ past chastota tomonga siljishini kuzatishimiz mumkin. Kompleks hosil bo'lish energiyasi $10,34 \text{ kkal/mol}$ ga, vodorod bog'lanish energiyasining o'rtacha qiymati $5,17 \text{ kkal/mol}$ ga teng ekan.

Chumoli kislota va ikkita suv molekulasida monomerga nisbatan C=O tebranish dastlab $34,8 \text{ sm}^{-1}$, O-H tebranish $347,5 \text{ sm}^{-1}$ past chastota tomonga, C-H tebranish $4,8 \text{ sm}^{-1}$ yuqori chastota tomonga siljishini kuzatishimiz mumkin. Kompleks hosil bo'lish energiyasi $22,27 \text{ kkal/mol}$ ga, vodorod bog'lanish energiyasining o'rtacha qiymati $7,42 \text{ kkal/mol}$ ga teng ekan.

4-rasm. Sirka kislotasining eksperimental (a) va hisoblangan (b) Raman spektrlari

Eksperimental va noemperik hisoblashlar natijasida olingan natijalar o'zaro yaqinligidan molekula haqida to'liqroq ma'lumotlarni noemperik hisoblashlar yordamida olishimiz mumkin. Hisoblashlar shuni ko'rsatdiki karbon kislotalari molekulari protonodor gruppasi va ikkita protona aktseptor markaziga ega bo'lib suyuq holatda vodorod bog'lanishlar orqali turli agregatsiyalar hosil qilish mumkin.

Xulosa

Chumoli va sirka kislotalari molekularidagi C-H guruhi vodorod atomi ham, molekulararo vodorod bog'lanish hosil qilishda faol qatnashishi aniqlandi. Suyuq chumoli kislotasida yopiq dimerlar, zanjirli agregatlar va erkin C=O bog'lanishga ega bo'lgan agregatsiyalardan tashqari uch molekulari agregatlar ham bo'lishi mumkinligi ko'rsatildi. Bu agregatlarda vodorod bog'lanishlar C-H va O-H guruhlarida vodorod atomlari tomonidan amalga oshirilishi aniqlandi. Chumoli kislotasida yopiq dimerlar hosil bo'lishi bilan dipol momenti kuchli kamayganligi, zaryadlar taqsimoti sezirarli o'zgarganligi va bog'lanish uzunliklarining o'zgarishi kuzatildi. C-H guruhning vodorod atomi qatnashadigan agregatlar hosil bo'lishi kombinatsion sochilish

spektrlarida C=O bogʻlanish hamda C-H bogʻlanish tebranish spektrlarida namoyon boʻladi.

Karbon kislotalarda molekular soni oshishi bilan simmetrik va antisimmetrik valent tebranishlarga mos keluvchi polosalar past chastotalar sohasiga turlicha siljishi va agregatlardagi ichki molekulyar vodorod bogʻlanishlar dissotsiatsiya vaqtining qisqaligi sababli tebranish polosalarining kuchli kengayishi hamda polosalar orasidagi chastotalar siljishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Бахшиев М.Г. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий.— Ленинград: Наука. 1972, с.4-22.
2. Landsberg G.S. Optika. Toshkent “O‘qituvchi” - 1981 yil.
3. Murodov G‘. XushvaqtoV H. “Spektrskopiya asoslari” Toshkent 2015. 33-37 b.
4. Свердлов Л.М., Ковнер М.А., Крайнев Е.П. Колебательные спектры многоатомных молекул. М.: 1970. 515 с.
5. Dou, Z., Wang, L., Hu, J., Fang, W., Sun, C., & Men, Z. (2020). Hydrogen bonding effect on Raman modes of Formic acid-water binary solutions. *Journal of Molecular Liquids*, 113595. doi:10.1016/j.molliq.2020.113595
6. Lopes, S., Domanskaya, A. V., Fausto, R., Räsänen, M., & Khriachtchev, L. (2010). Formic and acetic acids in a nitrogen matrix: Enhanced stability of the higher-energy conformer. *The Journal of Chemical Physics*, 133(14), 144507. doi:10.1063/1.3484943
7. Tuxvatullin F.X., Ataxodjaev A.Q., Jumabaev A., Tashkenbaev U.N., Murodov G. *Jurn. Prikl. spektr.* T. 56, № 6, (1991), S. 10.
8. Singh R.K., Srivastava S.K., Ojha A.K., Arvind U., Asthana B.P., J. *Raman Spectrosc. (Kiefer special issue)* (2006), 37, 76.
9. Beć, K. B., Futami, Y., Wójcik, M. J., Nakajima, T., & Ozaki, Y. (2016). Spectroscopic and Computational Study of Acetic Acid and Its Cyclic Dimer in the Near-Infrared Region. *The Journal of Physical Chemistry A*, 120(31), 6170–6183. doi:10.1021/acs.jpca.6b04470
10. Haupa, K., Bil, A., Barnes, A., & Mielke, Z. (2014). Isomers of the Acetic Acid–Water Complex Trapped in an Argon Matrix. *The Journal of Physical Chemistry A*, 119(11), 2522–2531. doi:10.1021/jp508802f.